

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА УЙ-ЖОЙ ФОНДИНИ
ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ВА МЕНЕЖМЕНТ
ФАОЛИЯТИНИ ТАЪМИНЛАШ**

Нормуродов Сарвар Норбой ўғли
ассистент.

Шарифов Азизбек Хусниддин ўғли
талаба.

Юсупов Хусанбой Умиджон ўғли
талаба.

Якубов Жаҳонгир Ҳалил ўғли
талаба.

Тошкент давлат аргар ўниверситети, ТДАУ

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида уй-жой фондини инновацион ривожлантиришнинг имкониятлари, афзалликлари ҳамда камчиликларига таъриф берилган бўлиб ушбу соҳанинг ривожланган мамлакатлар миқёсида ривожланиш босқичлари ўрганилган. Унда Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ривожланганлик даражаси таҳлил қилинган ҳамда ривожланган мамлакатлар тажрибаси асосида бу соҳани янада ривожлантириш, мавжуд камчиликларни бартараф этиш йўллари баён қилинган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, ахборот-коммуникацион технологиялари, интернет тезлиги, ялпи ички маҳсулот, рақобатбардошлик, интенсив ривожланиш, масофадан онлайн дарслар, юқори самарадорлик, компьютер саводхонлиги, “Рақамли” давлатлар.

Аннотация: В статье описаны возможности, преимущества и недостатки инновационного развития жилищного фонда в условиях цифровой экономики, а

также изучены этапы исторического развития этой сферы в масштабах развитых стран мира. В нем проанализирован уровень развития цифровой экономики в Узбекистане и описаны пути дальнейшего развития этого сектора и устранения имеющихся недостатков на основе опыта развитых стран.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, скорость интернета, ВВП, конкурентоспособность, интенсивное развитие, дистанционное обучение, онлайн-курсы, высокая эффективность, компьютерная грамотность, “Цифровые” государства.

Annotation: The article describes the possibilities, advantages and disadvantages of innovative development of the housing stock in the digital economy, and also studies the stages of historical development of this area on the scale of developed countries of the world. It analyzes the level of development of the digital economy in Uzbekistan and describes ways to further develop this sector and eliminate existing shortcomings based on the experience of developed countries.

Key words: digital economy, information and communication technologies, internet speed, GDP, competitiveness, intensive, development, distance learning, online courses high efficiency, computer literacy, “Digital” states.

Кириш. Рақамли иқтисодиётнинг бир қанча афзалли-клари ҳамда ижобий томонлари мавжуд. Масалан, ахборот-коммуникацион технологияларининг ривожланиши инсон учун энг қимматбаҳо бўлган вақтни тежашга, ундан унумли фойдаланишга кўмаклашиши мумкин. Бирон бир китобнинг чоп этилган кўринишини сотиб олиш шу китобнинг электрон форматини сотиб олишдан қимматроққа тушади. Бундан кўринадики, биз ахборот-коммуникацион технологияларининг ривожла-ниши орқали пул маблағларимизни ҳам қисман тежаб қолишимиз мумкин. Коммунал тўловларни амалга ошириш учун банкларда соатлаб навбат кутиб туришимизга ҳожат қолмайди, исталган жойдан туриб, исталган ишни амалга ошири-шимиз мумкин бўлади. Уйда ўтирадиган

ёки ёш болали аёлларимиз учун ҳам бу анча қўл келади. Улар уй юмушларини бажарган ҳолда, уйларидан чиқмай туриб, онлайн савдо билан шуғулланиб, пул топиш имкониятига эга бўлишлари мумкин. Бундан ташқари, ушбу технологиялардан таълим соҳасида ҳам унумли фойдаланиш мумкин бўлади. Ўқувчи ва талабаларнинг давоматини назорат қилиш, дарсларни ўзлаштириш натижалари ҳамда ютуқларидан хабардор бўлиш имконияти туғилади.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш албатта, ишлаб чиқариш самарадорлигининг ошишига, компаниялар рақобатбардошлигининг ўсишига, ишлаб чиқариш харажатларининг камайишига, янги иш ўринларининг яратилишига, янги замонавий касбларнинг пайдо бўлишига таъсир этмай қолмайди. Қисқача қилиб айтганда, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши ҳаётимизни ижобий томонга ўзгартириши мумкин.

Бугунги кунда дунёда уй-жой фондини бошқариш ўзининг ижтимоий аҳамиятидан келиб чиқиб, алоҳида эътибор талаб этадиган тизим ҳисобланади. Маълумки, инсон умрининг кўп қисмини ўз яшаш масканида ўтказади. Дунё мамлакатларида аҳоли сонининг ошиб бориши ўз навбатида хусусий уй-жой фонди ҳажми ошиб боришига олиб келмоқда. Жумладан, 2017 йилда бу кўрсаткич АҚШда – 136,6 млн. та, Англияда – 23,9 млн. та, Канадада – 133,7 млн. та, Францияда – 35,4 млн. та, Германияда – 41,7 млн. та, Россияда – 30,7 млн. тани ташкил этди[1]. Ушбу нуқтаи назардан, уй-жой фондининг техник ҳолати, унга кўрсатиладиган хизматлар сифати ва аҳолининг ҳаёт хавфсизлигини таъминлаш каби масалалар ҳар қандай мамлакатларидаги энг муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Жаҳоннинг турли мамлакатларида уй-жой фондини бошқариш соҳасида олиб борилган илмий тадқиқотларда асосий эътибор мазкур соҳа бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий, иқтисодий асосларини шакллантириш, соҳадаги корхоналарнинг фаолият йўналишларини белгилаш ва улар томонидан кўрсатиладиган хизмат турларини кенгайтиришга қаратилган. Сўнги

йиллардаги илмий тадқиқотларда эса асосий эътибор ушбу фаолиятнинг сифати ва самарадорлигини ошириш, хусусан, уй-жой фондини бошқариш тизимини номарказлаштириш ва бошқарувда давлат иштирокини камайтиришга қаратилмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «аҳолининг коммунал-маиший хизматлар билан таъминланиш даражасини ошириш» [1] вазифаси белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг муваффақиятли ижроси мамлакатимизда хусусий уй-жой фондини самарали бошқариш тизимини такомиллаштиришни талаб этади.

Адабиётлар таҳлилининг кўрсатишича, аҳолини етарли даражада уй-жой билан таъминлаш, унга сифатли, арзон ва қулай тарзда хизмат кўрсатиш масалалари ҳар доим ҳам олим ва мутахассисларнинг диққат-эътиборини ториб келган ва ҳозирги даврда ҳам шундай бўлиб қолмоқда.

Рақамли иқтисодиёт шароитида уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштириш борасида илмий тадқиқотлар олиб борган кўплаб хорижий олимлардан E. Ostrom, S. Nahrath, P. Chemetov, R. Baudouï, D. Paris, F.-O. Seys кабиларнинг изланишлари диққатга сазовордир[3].

Таъкидлаш жоизки, соҳага оид илмий изланишларга мурожаат қилинганда МДХ давлатларида бир қанча олимларнинг, жумладан С.А. Кирсанов, М.Н. Ломова, К.С. Степаевларнинг илмий ишларида[4,5,8] уй-жой фондидан фойдаланиш ва уни самарали бошқаришни ташкил этиш имкониятлари тадқиқ этилган.

Мамлакатимиз олимларининг тадқиқотларида ҳам уй-жой коммунал хўжалиги иқтисодиёти ва бошқарувининг айрим жиҳатлари ўрганилган. Хусусан, В.У. Ёдгоров, Р.И. Нуриббетов, И.Х. Давлетовларнинг илмий ишлари [3,2,7] шулар жумласидандир. Шунингдек, мазкур соҳада фаол илмий изланишларни олиб бораётган амалиётчилардан А.Х. Набиев, К.А. Тантыбаева ва Н.М. Вишневскаяларнинг таҳлилий ишларида [6] ҳам мамлакатда хусусий уй-

жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Инсонларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари орасида турар-жойга бўлган талаб биринчи ва асосий эҳтиёжлардан бири ҳисобланади. Сабаби инсоннинг турар-жойга бўлган маълум даражадаги эҳтиёжи қондирилмас экан у хотиржам ҳаёт кечира олмайди [3].

Шу нуқтаи назардан республикамизда бу борада истиқлол йилларида, айниқса сўнги 2-3 йилда қатор ижобий ишлар амалга оширилди ва бугунги кунда ҳам изчиллик билан давом эттирилмоқда. Соҳада амалга оширилиши кўзланган ислохотларни ижобий ҳал этиш мақсадида сўнги йилларда қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва баъзиларига ўзгартиришлар киритилди.

Мамлакатимизда олиб борилаётган рақамлаштириш шароитида уй-жой сиёсатининг ижобий натижаларидан яна бири – бу бир кишига тўғри келадиган ўртача яшаш майдонининг кенгайиб боришини таъминланганлигидир. Бу кўрсаткич 2015 ва 2016 йилларда – 15 м², 2017 йилда 15,1 м², 2018 - 2019 йилларда 15,2 м², 2020 йилда 15,4 м²ни ташкил этган бўлса, 2021 йилда 15,7 м²ни ташкил этди (1-расм)

1-расм. Бир кишига тўғри келадиган ўртача яшаш майдони (м²)[7]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 августдаги “Қишлоқ жойларда уй-жой қурилиши кўламини кенгайтиришга оид қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги ПҚ-1167-сонли қарорининг қабул қилиниши

натijasida қишлоқ аҳоли пунктларининг бош режалари ва архитектуравий режалаштиришни ташкил этиш лойиҳаларига мувофиқ тасдиқланган намунавий лойиҳалар бўйича якка тартибдаги уй-жой қурилиши кўлами кенгайди (2-расм). Бунинг асосида қишлоқ аҳолисининг яшаш шароитларини тубдан яхшилашга эришилди.

Қуйида қайд этилган маълумотлардан кўриш мумкинки, 2015-2022 йиллар даврида 1308 та қишлоқ турар-жой массивларида умумий майдони 9573 минг кв.м. га тенг бўлган жами 69 557 та шинам уйлар қурилди ва 83,5 мингдан ортиқ қишлоқ оилаларининг уй-жой шароити яхшиланди.

2-расм. 2015-2022 йилларда қишлоқ жойларда намунавий лойиҳалар асосида қурилган уйлар сони[7]

Кўп хонадонли уй-жой фондининг техник ҳолатини тубдан яхшилаш ва ундан самарали фойдаланиш, таъмирлаш-тиклаш ишларини ўз вақтида амалга ошириш, шунингдек, кўп хонадонли уйларга туташ ҳудудларда тозаликни сақлаш ва уларни ободонлаштириш бундай уйларда яшайдиган аҳоли учун қулай шарт-шароитлар яратишда муҳим ҳаётий омиллардан бири саналади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган “2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”[1] нинг 4-устувор йўналиши ижтимоий соҳани ривожлантиришга

бағишланган бўлиб, унинг 4.3-бандида аҳолининг коммунал-маиший хизматлар билан таъминланиш даражасини ошириш масаласи долзарб вазифалар қаторидан ўрин олган. Бу ҳам, ўз навбатида, мамлакатимизда уй-жой, коммунал хизматларини кўрсатиш сифатини яхшилаш ва тизим фаолиятини такомиллаштириш борасида олиб борилаётган ишларнинг тасдиғи ҳисобланади.

Мулк шакллари ичида турар жой объектлари ўзининг ижтимоий аҳамиятидан келиб чиқиб, алоҳида ўрин тутди. Чунки, инсон умрининг кўп қисмини ўз яшаш масканида ўтказади. Шунинг учун ҳам, уй-жой фонди ҳолати, унга кўрсатиладиган коммунал хизматлар сифати ва ҳаёт хавфсизлиги таъминлаш масалаларига жиддий эътибор қаратилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, кейинги йилларда мамлакатимизнинг барча тармоқ ва соҳаларида олиб борилган туб ислохотлар бир қатор ижобий натижаларга эришиш имконини бермоқда. Иқтисодётнинг реал тармоқларида ва хизмат кўрсатиш соҳаларида кузатилаётган ижобий ўсиш натижасида қатор ютуқларга эришилди.

Лекин шунга қарамасдан, бугунги кунда ҳам уй-жой коммунал хўжалигининг амалдаги ҳолати энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Булар асосан уй-жой фондларининг нисбатан эскиргани, бошқарувчи компанияларнинг аҳоли олдидаги мажбуриятларини деярли бажармаслиги, жорий ва капитал таъмирларнинг белгиланган вақтларда амалга оширилмаслиги, авария ҳолатидаги уй-жойлардан аҳолини ўз вақтида кўчириш ҳолати каби масалалардир.

Хусусан, истеъмолчилар ва хизмат кўрсатувчилар (электр энергия, газ, иссиқ ва совуқ сув, бошқа коммунал хизматлар) ўртасида тузиладиган шартнома шартларини ўрганиб чиқиб, тарафларнинг тенг ҳуқуқлилиги масаласига алоҳида эътибор қаратиш керак бўлса, соҳадаги ислохотларни рўёбга чиқариш учун амалдаги қонунларга ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш зарурияти пайдо бўлмоқда.

Таҳлилларнинг кўрсатишича, маҳаллий ижро ҳокимияти идоралари хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари ва уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш ташкилотлари фаолиятини етарлича мувофиқлаштирмапти. Кўп хонадонли уй-жой фондини бошқариш ва ундан фойдаланиш борасида комплекс ёндашувнинг йўқлиги сифатли коммунал хизмат кўрсатиш тизимини янада такомиллаштиришга тўсиқ бўлиши натижасида бу ўз навбатида мулкдорларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда. Кўп хонадонли уй-жой фондини сақлашни назорат қилишнинг самарали тизими ташкил этилмаган. Кўп ҳолларда уй-жой фондини техник эксплуатация қилиш, хавфсиз яшаш бўйича белгиланган талаблар бузилишига йўл қўйилмоқда.

Шунингдек, бино ва иншоотларни таъмирлаш-тиклаш ишларини бажаришга оид қоидаларга, муддатларга риоя этилмаяпти. Уйларга туташ ҳудудларнинг ҳолати санитария меъёрлари, қоидаларига тўлиқ жавоб бермайди. Аҳоли сифатли ичимлик суви ва марказлаштирилган иссиқлик таъминоти билан етарли даражада таъминланмаяпти. Қабул қилинган бир қатор меъерий ҳужжатлар соҳани ривожлантиришнинг ҳуқуқий асосини тўла-тўқис таъминлай олмаяпти. Натижада соҳада ислоҳотлар кутилган натижани бермаяпти. Жумладан, соҳада, амалда бошқарувнинг иқтисодий усулларига нисбатан маъмурий усулларнинг устунлиги, хўжалик юритишда сарф-харажатларнинг юқорилиги, хизматлар кўрсатиш жараёнида энергия ресурсларини йўқотиш даражасининг юқорилиги соҳа фаолиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Тарифларни шакллантиришда шаффофликнинг пастлиги, харажатлар сарфи борасида аҳоли хабардорлигининг талаб даражасида эмаслиги, хусусий уй-жой ширкатлари аъзоларининг бозор шароитида фаолият юритиш борасидаги билим ва кўникмаларининг етишмаслиги ҳам ҳолатга жиддий салбий таъсир этмоқда.

Бундай муаммоларга жойлардаги ижро ҳокимияти органлари хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари ва уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш ташкилотлари фаолиятини етарлича мувофиқлаштирмаганлиги, шунингдек, кўп

хонадонли уй-жой фондини бошқариш ва ундан фойдаланиш борасида комплекс ва тахлилий ёндашувнинг йўқлиги аҳолига сифатли ва кафолатли коммунал хизмат кўрсатиш тизимини янада такомиллаштиришга тўсиқ бўлаётганлигини таъкидлашимиз мумкин.

Умуман олганда олиб борилган таҳлилларга кўра бугунги кунда республикамиз рақамлаштириш шароитида уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида тўпланган муаммоларни қўйидагича тизимлаштириш мумкин:

-хусусий уй-жой коммунал хўжалиги ширкатларида, уй-жой фондини бошқаришда ва умуман соҳада бозор тамойиллари асосида фаолият юритиш тизимининг тўлиқ йўлга қўйилмаганлиги ҳамда соҳада бошқарувнинг иқтисодий усулларида нисбатан маъмурий усулларнинг устунлиги;

-хўжалик юритишда сарф-харажатларнинг юқорилиги, хизматлар ишлаб чиқариш ва кўрсатиш жараёнида энергия ва ресурсларни йўқотиш даражасининг юқорилиги;

-тарифларни шакллантиришда шаффофликнинг етишмаслиги ҳамда харажатлар сарфи борасида аҳоли хабардорлигининг талаб даражасида эмаслиги;

-коммунал тўловларни ўз вақтида тўлаш имкониятига эга аҳоли орасида ўз вақтида коммунал хизмат учун тўловларни тўламайдиганлар улушининг юқорилиги;

-соҳа ташкилотлари инвестицион жозибадорлигининг пастлиги ҳамда коммунал инфратузилма ва умуман соҳадаги асосий фондлар эскириш (жисмоний ва маънавий) даражасининг юқорилиги;

-хусусий уй-жой коммунал ширкатлари аъзоларининг ўзини-ўзи бошқариш борасидаги лоқайдликларининг юқорилиги, уларда бозор шароитида фаолият юритиш борасида билим ва кўникмаларнинг етишмаслиги;

-уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини ташкил этишни максимал даражада соддалаштириш ва ортиқча сарф-харажатларни бартараф этиш,

шунингдек, камроқ вақт оралиғида кўпроқ хизмат кўрсатишни таъминлашдаги муаммолар;

-кўрсатилган коммунал хизматларни тўлиқ тўлашдан қочиш(ҳисоблагичларни ўрнатмасдан ўзбошимчалик билан ресурслардан фойдаланиш) ҳолатларининг ҳамда аҳоли орасида бепорварилик кайфиятининг сақланиб қолаётганлиги ва ҳақозалар.

Шундай қилиб, олиб борилган ўрганишлар натижисида юқорида келтириб ўтилган ушбу муаммоларни бартараф этиш ва республикада рақамлаштириш шароитида уй-жой фондини бошқариш тизимини самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаш мумкин:

-соҳада фаолият юритувчи барча ходимлар онгида ресурслар (инсон, моддий, молиявий ва вақт)дан самарали ва оқилона фойдаланиш маданияти ва кўникмаларини шакллантириш;

-уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини ташкил этишни максимал даражада соддалаштириш ва ортиқча сарф-харажатларни бартараф этиш, шунингдек, камроқ вақт оралиғида кўпроқ хизмат кўрсатишни таъминлаш;

-уй-жой коммунал хизмат соҳаси бўйича аҳолига хизмат кўрсатишни ташкил этишда унинг сифат назоратини ўз ичига оладиган тизимли ёндашувни шакллантириш;

-хизмат кўрсатиш соҳасига замонавий инновацион ва ахборот технологияларини жорий этиш орқали соҳада инновацион усулларнинг ривожланишини таъминлаш ва инвесторлар учун максимал даражада мумкин бўлган истеъмол қийматини яратиш;

-коммунал хизмат кўрсатиш соҳасидаги барча ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлигининг уйғунлашган технологик занжирини шакллантириш асосида уй-жой фондидан фойдаланиш тизими самарадорлигини ошириш;

-уй-жой фондини таъмирлашда “энг кам харажатлар билан аниқ муддатида” тамойилига асосланган тежамкор ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) тизимини йўлга қўйиш;

-аҳолига коммунал хизмат кўрсатувчи профессионал компаниялар фаолиятларининг самарадорлигини ошириш ва ҳ.к.лар.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса ўрнида таъкидлайдиган бўлсак, юқорида келтирилган вазифаларни амалга ошириш ўз навбатида комплекс ва тизимли ёндашувни талаб этади. Бунинг учун уй-жой коммунал хўжалигининг тўлиқ бозор муносабатларига ўтиши, соҳани ислоҳ этишнинг умумий йўналишига ва босқичма-босқич бюджетдан молиялаштиришдан воз кечиш тартибининг амалиётга жорий этилиши натижасида соҳада давлат ва хусусий сектор шерикчилиги асосида уй-жой фондини бошқариш ва тартибга солиш тизимини такомиллаштириш зарур бўлади. Бунда давлат, маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари, бизнес вакиллари ва аҳолининг ўзаро шерикчилиги асосида доимий равишда самарали ҳамкорлигини йўлга қўйиш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. 2017 йил 7 февраль // www.lex.uz

2. Давлетов И.Х. Социально-экономические проблемы развития жилищного строительства в модернизируемой экономике. Монография. Изд. “Fan va texnologiya”, Ташкент, 2012.

3. Ёдгаров В.У., Бутунов Д.Я. Уй-жой коммунал хўжалиги ва иқтисодиёти. Дарслик. 2011.;

4. Кирсанов С.А. Зарубежный опыт управления многоквартирными домами // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера, № 10, 2011.

5. Ломова М.Н. Экономическая наука и практика. Материалы международной научной конференции (г.Чита, февраль 2012 г.);
6. Набиев А.Х., Тантыбаева К.А., Вишневская Н.М. // Уй-жой мулкдорлари ширкати фаолиятига оид саволларга жавоблар. Тошкент. 2006.
7. Нуримбетов Р.И., Носирова Л.А. Проблемы развития жилищно-коммунальной сферы. “Ўзбекистон меъморчилиги, қурилиш ва шаҳарсозлигининг ривожланиши муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари, I-қисм (2007 й., 8-9 сентябрь), Самарқанд, 2007.;
8. Степаев К.С. Управление многоквартирным домом – зарубежный опыт и российская специфика // Российское предпринимательство, № 6 Вып. 1 (185) за 2011 год, стр. 161-166.
9. Action Publique et Projet Métropolitain; F.-O. Seys (2018/1 56-1) Aménagement et urbanisme.
10. E. Ostrom (2010) Working Together Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice; D. Paris (2006)